

MAXALLIY JUN TOLALARIDAN TO‘QIMACHILIK SANOATIDA FOYDALANISH KO‘LAMINI OSHIRISH

Ro‘ziboev Nuriddin Nurali o‘g‘li

PhD assistent «Yigirish texnologiyasi» kafedrası,
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
Tel: +998998567570 E-mail: nuriddinroziбоеv5@gmail.com

Begmanova Mexriban A‘metbay qizi

Magistr «Yigirish texnologiyasi» kafedrası,
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
Tel: +998337992012

Ushbu maqolada O‘zbekistonda yetishtiriladigan qo‘y zotlaridan olinadigan jun tolalarining xossa ko‘rsatkichlari tahlil etilgan. Xisori, Qorako‘l, mahalliy jaydari jun tolalarining uzunligi, ingichkaligi bo‘yicha xossa ko‘rsatkichlari laboratoriya sharoitida aniqlanib solishtirildi.

Kalit so‘zlar: Xisori, Qorako‘l, mahalliy jaydari qo‘ylar, jun tolası jundan jun tola uzunligi, ingichkaligi.

В данной статье проанализированы свойства шерстяных волокон, полученных от пород овец, выращиваемых в Узбекистане. В лабораторных условиях определяли и сравнивали длину и толщину шерстяных волокон Хисори, Каракола и местного жайдари.

Ключевые слова: Хисори, Каракол, местные джайдарские овцы, длина шерстного волокна, тонкость шерстяного волокна.

This article analyzes the properties of wool fibers obtained from sheep breeds raised in Uzbekistan. In laboratory conditions, the length and thickness of wool fibers from Hisori, Karakol and local jaydari were determined and compared.

Key words: Hisori, Karakol, local Jaidari sheep, wool fiber length, thinness of wool fiber.

O‘zbekiston sharoitida yetishtiriladigan qo‘y junining asosiy qismini dag‘al va qattiq junlar tashkil qiladi. Ulardan sifatli ingichka ip olishning imkoni yo‘q. Dag‘al jun qayta ishlanib, mayin jun tolasiga aylantirilsa, tarmoqda xomashyo

bazasi yanada kengayib, kimyoviy tolalar bilan aralashtirib Siro usulida yigirilgan ip tayyor mahsulot ishlab chiqarish va eksport hajmi ortishiga erishiladi.

Jun tolasiga mahalliy qo‘y, echki va tuyalardan olinayotgan junlardan sifatli noto‘qima matolar ishlab chiqarish maqsadga muvofiq bo‘lib, shu bilan bir qatorda tolaning sirt ko‘rinishini yaxshilash ham talabning ortishiga sabab bo‘ladi [1]. Jun tolasiga birlamchi ishlov berish, asosan, xonadonlarda amalga oshirilishi natijasida sifati aniq normalarga javob bermaydi va natijada bir xil sifatli jun tolasini tayyorlanmaydi. Undan tashqari, tolani turli davrlarda tayyorlanishi uning miqdorini vaqt davomida stabilligini ta‘minlamaydi yoki prognozini olib borish imkonini bergan [2].

Mahalliy junni kimyoviy tolalarga aralashtirib uni asosida gazlamalar, trikotaj, odeyal, gilam, texnik matolar, ip va boshqa mahsulotlar olinadi. Jun sanoati oldida turgan asosiy vazifalardan biri mahsulot hajmini oshirish, kimyoviy tolalar bilan aralashtirib mahsulot sifatini yaxshilash, mehnat unumdorligini oshirish, xomashyo va matolardan imkon boricha samarali foydalanish, ilm-fan yutuqlarini sanoatga tadbiq etish hamda mavjud korxonalarini rekonstruksiya qilishni taqozo etadi.

Hozirgi kunda jun sanoati to‘qimachilik tarmoqlaridan biri bo‘lib, tarmoq korxonalarida junni qayta ishlash sof jundan yoki uning boshqa tolalar aralashmasidan har xil chiziqli zichliklardagi iplar jun gazlamalar, har xil texnik va maxsus gazlamalar, gilam va gilam mahsulotlari va noto‘qima matolar ishlab chiqarilmoqda [3].

Jun tolasini qishloq dehqonlari va hunarmandlarining hayotida gilam va sholcha uchun muhim o‘rin tutadi va bu nanotexnologiyalar rivojlanayotgan bir vaqtda tadqiqot uchun eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri bo‘ldi. Bu nafaqat nanotexnologiyalar orqali, qolaversa jun sanoatini diversifikatsiya qilish, yangi matolarni ishlab chiqish va qo‘llashni rivojlantirishga yo‘l ochadi [4].

Junni dastlabki ishlash texnologiyasida uning fizik-mexanik xossalari muhim ahamiyatga ega. To'qimachilik sohasida tayyorlanadigan mahsulotning sifati tolaning ingichkaligi va uzunligiga bog'liq. Shu sababli jun tolalari ingichkaligi va uzunligiga ko'ra sinflarga va tiplarga bo'linadi.

Yo'g'onligi va tuzilishiga qarab, jun tolalari quyidagi tiplarga bo'linadi: momiq, oraliq tola, dag'al tuk, o'lik tola. Momiq mayin junli qo'ylarning butun jun qoplamini tashkil qiladigan va dag'al junli qo'ylarning tepasiga yopishib yotadigan ingichka buramdor tolalar bo'lib hisoblanadi.

Oraliq tolalar momiq bilan dag'al tuk o'rtasida oraliq holatni egallaydi. Duragay zotli qo'ylarning butun jun qoplami shu oraliq tolalardan iborat bo'ladi.

Dag'al tuk momiqdan yo'g'onroq tola bo'lib, deyarli buramdor bo'lmaydi, u yarim dag'al junli va dag'al junli qo'ylarning jun qoplamidan olinadi.

O'lik tola dag'al qattiq tola bo'lib, yomon bo'yaladi va qayta ishlash jarayonida sinib ketadi. U ba'zi dag'al junli qo'ylarda bo'ladi.

Jun tolalarining ingichkaligiga qarab quyidagi 4 ta guruhga bo'linadi (1-rasm):

1. Mayin jun (ingichkaligi 25 mkm gacha) — momiq tolalardan iborat;
2. Yarim mayin jun (ingichkaligi 25 dan 34 mkm gacha) — momiq va oraliq tolalardan iborat;
3. Yarim dag'al jun – bu bir turli va ko'p turli bo'ladi. Bir turli – o'rtacha yo'g'onligi (34-40 mkm gacha) bo'ladi. Bahor faslida bir marta olinadi. Ko'p turli – bu asosan momiq, dag'al tolalardan tashkil topgan bo'lib, bir yilda 2 marta bahor va kuz fasllarida olinadi [6].
4. Dag'al jun (40 mkm dan yo'g'on) — tarkibida barcha xildagi tolalar bo'ladi.

Jun yo'g'onligi jihatidan sinflarga, aralash jun esa — navlarga bo'linadi.

1-rasm. Qo‘y jun tolasi guruhi tasviri:

1-ingichka, 2-yarim ingichka, 3-yarim dag‘al, 4- dag‘al

Qo‘y jun tolalarining sifati yaxshi bo‘lganligi sababli, bir qator tadqiqotlar junni izolyatsion va mustahkamlovchi kompozitsiyalarni ishlab chiqarish uchun tavsiya qildi. Jun tolasi bilan mustahkamlangan sement, ohak qurilish sanoatida yuqori akustik, termal va mikroskopik qattiqlikka ega bo‘lgan junni mustahkamlovchi matolarni o‘z ichiga olgan holda qurilish sanoatida keng qo‘llaniladi. Binoning konstruktiv qurilishi uchun jun tolasi asosidagi matolardan foydalanish imkoniyatlarini ko‘rsatishdir.

1-jadval

Qo‘y junining ko‘rsatkichlari

Qo‘y zotlari	Jun turi	Og‘irligi, kg	Uzunligi	Rangi	Ishlatilish sohasi
Qora ko‘l	Yarim mayin dag‘al	1,8-2,0 kg	8-16	oq qora jigarang	gilam kigiz
Jaydari	Dag‘al	2,0-2,5 kg	8-15	oq qora jigarang, qizil, ko‘k	noto‘qima matolar boshqalar
Xisori juni	Dag‘al	0,8-1,2 kg	6-8	har xil	noto‘qima matolar

O‘zbekistondagi umumiy jun beradigan hayvonlar soni 13,0 mln. bo‘lib, jumladan, jaydari qo‘ylar - 6,0 mln., xisori qo‘ylar - 0,7 mln., pomesi qo‘ylar - 0,5 mln., qorako‘l qo‘ylar - 5,8 mln., echkilar 3,0 mln., tuyalar 19,0 mingni tashkil etadi. O‘zbekistonda tayyorlanadigan qo‘y juni ko‘rsatkichlari yuqorida 1-jadvalda keltirilgan.

Mamlakatimizda bir qator viloyatlarda qorako‘l qo‘ylari boqib ko‘paytiriladi va junning 20% idan gilam va gilam mahsulotlari ishlab chiqaradi. 60% dan ortiq jun esa qayta ishlanmaydi. Qora ko‘l rangiga qarab qora, ko‘k, sur, oq, guligaz, jigarrang va rangdor bo‘ladi [5].

Dag‘al jun tolalari asosida aralash ip olish texnologiyalari, usullari va xususiyatlari bo‘yicha tadqiqotlar o‘rganildi.

Jun va poliester tolalarini aralashmasidan ip ishlab chiqarilib va ularning asosiy sifat ko‘rsatkichi o‘rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Isaqulov, V. T., Ruziboyev, N. N., Rajapov, O. O., & Xusanov, A. J. (2022). Study of the effect of the spindle speed on the properties for the baked siro yarn, which made from cotton and polyester fibres. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(2), 264-272.
2. Валиева З.Ф. Усовершенствованный метод для определения качественных характеристик шерстяного волокна. Дисс.док.филос. по техн. наукам. Ташкент. 2021 г. – 120 с.
3. . <http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s02/e0002294/index.shtml>
4. Назарова М.А., Қаюмов Ж.А. “Жун толасини хусусиятлари таҳлили асосида дағал жундан фойдаланиш кўламини ошириш” // Андижон машинасозлик Инститuti “Илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг инновацион ривожлантиришдаги замонавий муаммолар” мавзусида халқаро-илмий амалий конференция 2020-у., 159-164 б.

5. Горелова А., Файзуллаев Ш., Гафуров К.Г. Неровнота смешанной кенафно-нитроновой пряжи //Тўқимачилик муаммолари Тошкент. 2007. № 3. 95-99 б.
6. Mercz T.I., Cord-Ruwish R. Treatment of wool scouring effluent using anaerobic biological and chemical flocculation //Ж. Water research journal -1997. -Vol.31. №1. –Б. 170-178.